

Погрібна Вікторія^I

Email: vilpog2017@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5101-0386>

Підкуркова Ірина^{II}

Email: i.v.pidkurkova@nlu.edu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4797-3718>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19512489>

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Волонтерство та взаємодопомога як життєві практики українців під час війни

«Volunteers don't get paid, not because they're worthless, but because they're priceless»

Шеррі Андерсон, волонтерка (США)

Однією з умов існування громадянського суспільства є створення та реалізація відносин солідарності, які врівноважують конкуренцію й потенційну конфліктність груп інтересів всередині суспільства. Такі відносини активують розбудову недержавних благодійних організацій, широке залучення громадян до добровільних безоплатних (волонтерських) суспільно-корисних видів діяльності. Це є цілком природним для будь-якої цивілізованої країни в різні періоди її існування, проте критичні періоди вносять свої корективи. Україна, на жаль, накопичила величезний досвід реалізації волонтерських практик саме в такий період.

Волонтерство в нашій державі активно проявило себе під час Євромайдану та Революції Гідності, а невдовзі зазнало значного піднесення на початку російсько-української війни 2014 р. Волонтерська діяльність перетворилася на дієвий спосіб самоорганізації суспільства перед зовнішньою загрозою. Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 р. волонтерський рух досяг значного рівня інституціоналізації, відіграючи надважливу роль у підтримці ЗСУ, допомагаючи внутрішньо переміщеним особам й поточному відновленню країни в умовах тривалої війни. Цей період також характеризується органічною солідаризацією і, як наслідок, зміцненням в Україні громадянського суспільства.

Безумовна важливість проблеми збереження та подальшої розбудови останнього визначила порядок денний Круглого столу «Солідаризація українського суспільства у війні та перспективи збереження солідарного соціального потенціалу», який відбувся 19 листопада 2024 р. (Круглий стіл,

^I Доктор соціологічних наук, професор, кафедра міжнародного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

^{II} Кандидат соціологічних наук, доцент, кафедра міжнародного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

2024). Його учасники в процесі обговорення констатували, що у 2022 році сформувався реактивно високий рівень консолідації українського суспільства, як відповідь на екзистенційне для України питанням: чи існуватиме в подальшому Україна як суверенна держава і що для цього потрібно зробити. І важливу роль у такій консолідації відіграло, фактично, вибухове поширення волонтерських практик.

З даним обговоренням кореспондуються результати опитування, проведеного у м. Харків у квітні-червні 2024 року фахівцями Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в межах проекту Groupe URD^{III} (Франція) «Mutual aid in time of crisis (Case study: Ukraine)»^{IV}. Було чітко визначено, що на зміну традиційній моделі вертикального гуманітарного реагування «зверху вниз» прийшли досить міцні горизонтальні відносини, засновані на соціальній солідарності та взаємодопомозі. *Першою формою організації такої взаємодопомоги стали сусідські групи*. Повсякденне життя людей в умовах війни ініціювало формування нових норм соціальної поведінки людей, які мешкали поруч – в одному чи сусідніх будинках, в одному під'їзді. Сусіди вибудовували колективні стосунки в межах спільного простору для взаємної підтримки та безпеки. Вони інформували один одного про найбільш актуальні та важливі події за допомогою будинкових чатів, ділилися їжею та водою, спільно облаштовували укриття, разом ховалися від обстрілів у підвалах, очищали прибудинкову територію від наслідків руйнувань тощо. Ці об'єднання відрізнялись локальною близькістю учасників взаємодопомоги, швидким реагуванням та мобілізацією в умовах, коли муніципальна влада не могла охопити своєю увагою усіх жителів міста.

Також з початком повномасштабної війни потужно проявили себе *духовні осередки, церкви, а священнослужителі*, попри постійну небезпеку, активно надавали допомогу містянам. І хоча Харків завжди був містом, де мирно співіснували й здійснювали соціальну підтримку вразливих груп населення різні конфесії та релігійні течії (православні, католицькі, протестантські, іудейські, мусульманські, інші), з лютого 2022 року така допомога значно розширилася та набула нових форм: незважаючи на те, що особливістю конфесійної допомоги зазвичай був високий ступінь адресності (власні прихожани), в умовах війни вона стала надаватися всім, хто її потребував. Це були гроші, продуктові набори, дитяче харчування, ліки, засоби гігієни, одяг тощо. Крім того, представники релігійних організацій розпочали впровадження і способів допомоги, актуалізованих війною, як-то: організація на території церков прихистку для містян, що втратили житло, формування імпровізованих дитячих садків, облаштування місць для шкільних занять дітям, які навчаються онлайн, проведення безкоштовного прийому лікарів тощо.

^{III} Groupe URD – незалежний аналітичний центр, що спеціалізується на аналізі практик та розробці політик для гуманітарного сектору.

^{IV} Під час дослідження за допомогою методу інтерв'ю було опитано 60 респондентів, серед яких – представники муніципальної влади, волонтери, постраждалі особи.

Опитування засвідчило, що чи не найпотужнішим проявом взаємодопомоги стала значна *активізація волонтерського руху*, створення мережі волонтерських організацій, які допомагали жителям Харківщини рятуватися від постійних ворожих обстрілів та виживати в умовах збройної агресії. На початку широкомасштабного вторгнення, коли панували невизначеність та хаос, основними напрямками волонтерства стали гуманітарна та евакуаційна діяльність, а також підтримка внутрішньо переміщених осіб. Допомога надходила від небайдужих людей з інших областей України та з-за кордону, закупалася за власні заощадження волонтерів. Використовувався і соціальний ресурс – волонтери зверталися до різних підприємств харчової промисловості з проханням про допомогу. Першочерговими бенефіціарами стали люди похилого віку та люди з обмеженими можливостями, сім'ї з дітьми, багатодітні сім'ї, дитячі будинки. Волонтерські об'єднання за власний кошт купували продукти, готували їжу та доставляли її харків'янам, які ховалися від обстрілів у метро; розвозили гарячі обіди за адресами соціально вразливих верств населення та в лікарні, організовували пункти харчування (кафе), куди всі бажаючі могли прийти й безкоштовно отримати гарячий обід.

Також важливим напрямком волонтерської діяльності з перших днів великої війни респонденти назвали *зооволонтерство* – рятування тварин, які втратили господарів, лікування хворих та поранених тварин, забезпечення їх ліками.

Отже, дослідження показало, що після початку повномасштабного російського вторгнення у Харкові не тільки з'явилася велика кількість волонтерів, але й сформувалося багато самоорганізованих об'єднань взаємодопомоги. Їхня діяльність на той час не мала системного характеру, а найчастіше відбувалася на рівні екстреного реагування на гуманітарну та екзистенційну кризу, але це була важлива соціальна практика громадянського суспільства. Волонтерський рух в Україні під час війни став шляхом до активізації соціальної самоорганізації (Погрібна & Підкуркова, 2024).

Втім слід зазначити, що на цьому шляху виникла й доволі значна кількість проблем. Зараз в Україні діють три умовні групи волонтерів: *ментальні* – такі, для яких добровільна безоплатна допомога є свідомим вибором, *ситуативні* – такі, що здійснюють разові акти волонтерства, частіше за все «за компанію», та *псевдоволонтери («липові»)* – такі, що використовують волонтерську діяльність задля отримання преференцій для себе особисто або як прикриття для допомоги ворогу. Перші дві групи реалізують, в цілому, соціально позитивні практики, а ось третя є суто соціально негативною. Особливо небезпечними представники останньої групи стають тоді, коли до волонтерської діяльності залучаються люди з яскраво вираженою кримінальною мотивацією, а держава не має важелів (або бажання їх використовувати) задля протидії корупціоналізації цього руху. Ускладнює ситуацію також формування в суспільстві феномену *напівволонтерства* (Погрібна, 2015), пов'язаного або з появою й поширенням у повсякденних волонтерських практиках певної матеріальної

компенсації, або з працею волонтерів не у вільний від основної роботи час, а замість неї, що стає доволі частим явищем через об'єктивні проблеми, які виникли на ринку праці під час війни.

Таким чином, волонтерський рух в Україні сьогодні масштабувався та пройшов прискорену інституціоналізацію (Бевзенко & Злобіна, 2021). За умов війни особливо значущим стало збереження внутрішньої солідарності та стійкості суспільства, що підтримується різними формами самоорганізації, включно й активізацією волонтерського руху як форми національного супротиву.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бевзенко Л., & Злобіна О. (2021). Волонтерство в умовах інституційних та структурних змін: генеза та агентні впливи. *Український соціологічний журнал*. 26, 27–38. DOI: <https://doi.org/10.26565/2077-5105-2021-26-03>
2. Круглий стіл «Солідаризація українського суспільства у війні та перспективи збереження солідарного соціального потенціалу». (2024). *Соціологія: теорія, методи, маркетинг*. 4, 165–206. URL: <https://stmm.in.ua/archive/ukr/2024-4/10.pdf>
3. Погрібна В. Л. (2015). Волонтерство як соціокультурний феномен: епістемологічні та аксіологічні аспекти аналізу. *Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»*. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 4 (26), 185–196.
4. Погрібна В. Л., & Підкуркова І. В. (2024). Волонтерство в системі заходів щодо збереження ментального здоров'я українців в умовах війни. *Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 4 (63), 244–255. URL: <http://fil.nlu.edu.ua/article/view/315230>